

NovoMuseu: Fundando o Lugar Moderno

Leonardo Tossiaki Oba (oba@brturbo.com)

Curso de Arquitetura e Urbanismo - PUCPR

Resumo

Análise das repercussões no espaço urbano de Curitiba decorrentes da recente intervenção no antigo Edifício Castello Branco, projetado por Oscar Niemeyer e construído no início dos anos 70. A revisão e complementação propostas pelo autor do projeto original, três décadas depois, não apenas transformaram o seu uso, substituindo os espaços burocráticos de algumas secretarias de Estado pela dinâmica de um Museu de Arte, mas sobretudo fundou um novo lugar na cidade. Este trabalho procura refletir sobre algumas questões fundamentais levantadas por essa intervenção: A Arquitetura e sua capacidade de criação de lugares, os limites da preservação do moderno e a permanente contemporaneidade da obra moderna.

Palavras-chave: Museu Oscar Niemeyer, NovoMuseu, lugar moderno.

Abstract

This is an exploratory study of the impacts on Curitiba urban space as a result of recent improvements in the old Castello Branco Building that was designed by Oscar Niemeyer and built in the early 1970's. The revision and complementation proposed by the author of original project, three decades later, not only transformed its function, replacing the bureaucratic spaces of some State departments for the dynamics of a Museum of Art, but above all it founded a new "place" in the city. This work outlines and discusses some basic points raised by this renewal: Architecture and its capacity for creating new places, the limits to modern preservation and the permanent contemporaneity of a modern building.

Keywords: Oscar Niemeyer Museum, NovoMuseu, modern place

Figura 1: Museu Oscar Niemeyer – vista oeste (acesso pelo Parque João Paulo II)

O *NovoMuseu*, inaugurado em novembro de 2002, veio atender uma carência histórica de Curitiba na área da Cultura. Para além do atendimento a essa antiga demanda de espaço cultural próprio, o novo Museu de Arte, Arquitetura e Cidade de Curitiba¹ levanta algumas questões fundamentais inerentes à Arquitetura e ao Urbanismo modernos. Uma delas diz respeito à sua capacidade em criar “lugares”. Um tema pertinente considerando as críticas recorrentes até o presente quanto a uma suposta dificuldade do moderno em estabelecer lugares. A outra questão se refere aos limites da preservação do moderno ou, mais precisamente, como preservar o moderno tendo em vista a sua permanente contemporaneidade.

O Edifício Castello Branco, projetado por Oscar Niemeyer no final da década de 60, foi construído no início dos anos 70 para abrigar originalmente o Instituto de Educação. Porém, por razões políticas, acabou adaptado para abrigar algumas Secretarias de Estado. O projeto se resume num imenso pavilhão de 205 metros de extensão por 45 metros de largura. São cerca de 22.500 m² distribuídos por três pavimentos (superior, térreo em pilotis e subsolo). O andar superior é constituído por galerias formadas pelas quatro vigas longitudinais em concreto com 5,50m de altura e que vencem vãos de até 60 metros.² As vigas externas formam as empenas cegas que, ao negarem qualquer abertura externa aos seus principais espaços de uso, conferem ao edifício o seu caráter introspectivo.³ Os expressivos vãos de 40 e 60 metros e balanços de 20 metros da superestrutura atraíam arquitetos e estudantes que viam nele a evocação da proposta de Niemeyer para a *Université de Constantine*. Conhecendo as suas grandes composições e seu repertório inconfundível, a sensação era de que o edifício, isolado, achava-se perdido num meio ambíguo ainda sem uma sintaxe espacial legível. O pavilhão não se bastava na sua neutralidade. Faltava algo como um espírito fundador que agregasse as potencialidades presentes no local. E a leitura era de que o edifício não viera para isso. Viera apenas para cumprir um programa, uma função que se esgotava nos limites do seu lote.

Figura 2: Université de Constantine

Assim é que, apesar das dimensões inusitadas, e o seu interesse arquitetônico indiscutível, o grande pavilhão não conseguiu, por si só, configurar um novo **lugar** na cidade. O “lugar”, entendido como um espaço significativo, identificado e apropriado pela grande maioria da população como parte do universo que delimita o seu espaço existencial. Persistia essa inadaptação de origem em relação ao seu uso e seu entorno. A percepção era apenas a de mais um edifício e seu estacionamento. Um edifício público adaptado, complementar ao Centro Cívico, e que, por falta de previsão, não coubera na esplanada monumental. Por essa razão, durante um longo período a população o via como um “elefante branco”, desajeitado e esquecido⁴ aos fundos do Palácio Iguazu. Apesar da proximidade com o Centro Cívico e mesmo com a construção de novos edifícios administrativos¹ na área adjacente, nunca houve uma conexão urbanística adequada com o espaço cívico da cidade.

1. Edifício Castello Branco
2. Palácio Iguazu
3. Parque João Paulo II
4. Assembléia Legislativa
5. Secretaria da Justiça
6. Prefeitura Municipal
7. Secretarias do Estado

Figura 3: O Edifício Castello Branco e o Centro Cívico antes da intervenção.

Frustrada a iniciativa de se atrair a “franchise” *Guggenheim* para Curitiba,⁵ Niemeyer pôde revisitar a sua obra “perdida” na capital paranaense. Com nova função e espaços renovados, ele propôs ainda a construção do “Grande Olho” que completaria a composição marcando claramente o local e fundando afinal um novo lugar na cidade. Rompendo antigas conexões e estabelecendo novas relações espaciais e simbólicas o Edifício Castello Branco pôde ressurgir oferecendo o melhor de suas qualidades e estabelecendo-se como novo marco da cidade.

Com a mudança de função, o edifício perdeu o seu caráter burocrático e libertou-se da necessidade de tentar se compor com o Centro Cívico. Uma dificuldade de origem em se tratando de blocos não planejados como conjunto e construídos dentro da lógica nem sempre previsível da cidade contemporânea. Tanto o Edifício Castello Branco como os dois novos blocos de secretarias localizam-se numa área ao norte do Centro Cívico proposto por Agache. O eixo monumental marcado pela Avenida Cândido de Abreu termina defronte ao Palácio do Governo. Este por sua vez dá as costas para os blocos das Secretarias. Além disso os dois conjuntos estão separados pela Rua Deputado Mário de Barros, uma via rebaixada, nitidamente de tráfego rápido e sem a caracterização amenizadora e integradora de uma “rua” .

Figura 4: Rua Deputado Mario de Barros

Enquanto espaço administrativo, existia um fluxo preponderante de funcionários estatais e de público no trato de assuntos relacionados a serviços burocráticos. Portanto, um fluxo de caráter formal e restrito. Neste contexto o edifício, na sua sobriedade, teve um papel de fundo, dando abrigo aos trâmites administrativos e institucionais com as dificuldades decorrentes da inadequação dos espaços (especialmente no subsolo) à função atribuída à revelia do seu objetivo original.

Como Museu de Arte o conjunto se abriu para um universo mais amplo de usuários. Perdeu o caráter burocrático de lugar de jornadas de trabalho e processos complexos. O conjunto se abriu como espaço de usufruto da cultura e do lazer essencialmente público, a ser visitado por um contingente bem maior de pessoas. Na nova situação, o pavimento térreo forma o grande *foyer* acessível tanto pelas rampas que convidam os transeuntes da Rua Marechal Hermes quanto os que se aproximam do lado oposto provenientes do Parque João Paulo II. Se anteriormente poucos conheciam o edifício por dentro, agora é a nova arquitetura quem

expressa o convite para se apropriarem do conjunto por inteiro. Tudo indica que há vários ingredientes presentes para inseri-lo no circuito internacional de cultura tornando-se um lugar de visita obrigatória. Além das estratégias de divulgação da cidade inerentes ao mundo globalizado e competitivo, certamente há de pesar a carga simbólica associada ao arquiteto Oscar Niemeyer.

Mas neste caso não seria suficiente apenas a assinatura de Niemeyer. É provável que o antigo pavilhão por si só, mesmo com as adaptações internas, não tivesse a capacidade de configuração do novo lugar. Um novo elemento, o grande salão suspenso, instalado no alto de uma torre, foi a peça que deu o sentido ao conjunto. Há agora, uma forma nova no firmamento. Elevando-se sobre o perfil da cidade na forma de um “grande olho”, ele deu foco ao local, demarcou os acessos e estabeleceu novas relações urbanas fazendo com que o antigo edifício finalmente encontrasse o seu papel na cidade. As suas sombras generosas como que protegem as rampas que definem os acessos e marcam o convite inconfundível de um lugar essencialmente público. O olho de certa forma fez o papel da “ponte” de Heidegger que, ao ser construído no meio natural, torna visível todas as relações, qualidades e significados de uma paisagem.⁶ É claro que se trata de uma paisagem construída e a ser reconstruída pela própria dinâmica dos fatos urbanos. A diferença agora é que existe na área um novo *arche* a presidir as mudanças.

Figura 5: O grande “Olho” – vista leste (acesso Rua Marechal Hermes)

A transformação do antigo edifício em Museu levanta ainda uma segunda questão fundamental que é a da preservação da arquitetura e urbanismo modernos. É notório que a arquitetura permanece e persiste para além do esgotamento de um uso, de uma função. É possível que, sob um clima de excessivo rigor na preservação da obra moderna, com base em critérios do passado, esta renovação tão preciosa não tivesse ocorrido. A cidade “moderna” também é um projeto inacabado e um dos pressupostos do moderno é a sua contemporaneidade permanente. E essa ideologia, ao menos de início, aceitava a destruição criativa como necessária na construção do novo. E é neste sentido que se faz necessário pensar a preservação do moderno sob novas bases sem o rigor cego da intocabilidade. O moderno admite incorporação e inovação. Parte do seu caráter heróico deve-se à sua ousadia de tentar concretizar desejos inatingíveis com os recursos da época. Ou seja havia um impulso incansável que superando as limitações da época, buscava alcançar as possibilidades ilimitadas do futuro. E essa possibilidade de suprir no futuro as limitações do passado

é que confere à obra moderna a sua permanente contemporaneidade. Mais do que restaurar superfícies e congelar o passado, deve-se buscar, na defesa da obra moderna, a garantia de tudo aquilo que ela possuía na essência: invenção, atualidade, confiança no futuro, liberdade e justiça social.

A questão é que o moderno não é tão “antigo”, se é que um dia o será. A boa arquitetura contemporânea, com alguns desvios do pós-modernismo e outros “ismos” a mais, continua essencialmente moderna. Por isso as bases conceituais da inserção do novo no antigo tem uma outra conotação em se tratando da intervenção numa obra moderna. A postura de estabelecer um claro contraste entre o novo e o existente com o sentido de explicitar os recursos e os pensamentos de cada época, por exemplo, se torna ambígua porque a arquitetura moderna não conseguiu ainda se tornar suficientemente “antiga” para evidenciar esta diferença.

É o que nos mostra o trabalho de Niemeyer no NovoMuseu. É difícil discernir nele o que é passado e o que é recente. Ele próprio, autor da obra, mostrou-se surpreso com a atualidade dos seus espaços redescobertos.⁷ Evidentemente há que se considerar que, neste caso específico, a intervenção foi conduzida pelo próprio autor que, no alto dos seus noventa e tantos anos, demonstrou de forma inequívoca a sua lucidez e fidelidade aos seus paradigmas. A isso se deve atribuir a integração conseguida. Se o desafio fosse confiado a outro arquiteto, é provável que o contraste se daria ainda muito mais pela linguagem do que pelo critério da antiguidade. Neste caso ainda, é possível que o novo autor, tivesse menor autonomia na intervenção pela dificuldade em estabelecer os princípios, as intenções originais que orientaram a obra existente. Mais precisamente, a dificuldade em identificar, para além do que “o que a obra foi no passado”, o que ela gostaria de ser hoje e no futuro.

No caso estudado, um excesso de zelo conservador poderia negar ao próprio autor a oportunidade dessa indagação. E isso significaria privá-lo da possibilidade de revisitar a sua obra, repensando suas intenções originais, completando-a e recompondo-a com tudo aquilo que lhe faltara no passado para novamente devolvê-la à cidade em toda sua plenitude.

Figura 6

Notas

¹ Inaugurado como “NovoMuseu” pelo governo Jaime Lerner em 22 de novembro de 2002, o Museu de Arte, Arquitetura e Cidade foi fechado temporariamente pelo novo governador Roberto Requião logo após a sua posse. Reabriu em 2003 rebatizado como “Museu Oscar Niemeyer”.

² Cf. XAVIER, Alberto. *Arquitetura Moderna em Curitiba*. 1. ed. São Paulo, PINI; Curitiba, FCC, 1985.

³ No projeto original o pavimento superior era destinado às salas de aula que se abriam aos jardins lineares que proporcionavam a iluminação, a ventilação e a privacidade necessárias.

⁴ O próprio Niemeyer confessa que havia esquecido da existência deste seu projeto em Curitiba. Cf. NIEMEYER, Oscar. “O NovoMuseu” IN: *Folha de São Paulo*, 22 nov. 2002

⁵ Dois novos blocos para as secretarias estaduais foram construídas em 1977 dentro de um Plano-massa do Ippuc e com o projeto de Luiz Forte Netto, Orlando e Dilva Buzarello

⁶ Quando a Fundação Guggenheim cogitou em estabelecer uma franquía do seu museu no Brasil, Curitiba se apresentou como um dos candidatos já com a idéia de utilizar o Edifício Castello Branco. Em 2000, uma comitiva integrada por Thomas Krens, diretor da Fundação Guggenheim e Frank Gehry estiveram visitando Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Curitiba. A escolha recaiu sobre Rio de Janeiro.

⁷ “(...) o homem “recebe” o meio-ambiente e o focaliza em edifícios e coisas. As coisas “explicam” o meio e torna visível o seu caráter. Como consequência as próprias coisas se tornam significativas.” NORBERG-SCHULZ, Christian. *Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture*. N. York, Rizzoli, 1980. p. 16.

⁸ “É uma escola com 200 m de comprimento e 30 m de largura. Um pavimento apenas suspenso sobre pilotis. Projeto que já tinha esquecido e que me surpreendeu, quando o vi de novo. Podemos dizer que essa escola, projetada há tanto tempo, é uma obra moderna, moderníssima, com seus vãos variando entre 30 e 60 metros.” NIEMEYER, Oscar. “O NovoMuseu” IN: *Folha de São Paulo*, 22

Referências Bibliográficas

EMERY, Marc. “Oscar Niemeyer” IN: **AA- L´Architecture D´Aujourd´Hui**. Paris [171] jan/ fev 1974.

NIEMEYER, Oscar. “*O NovoMuseu*” IN: **Folha de São Paulo**, 22 nov. 2002

NORBERG-SCHULZ, C.. **Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture**. N. York, Rizzoli, 1980

XAVIER, Alberto. **Arquitetura Moderna em Curitiba**. 1. ed. São Paulo, PINI; Curitiba, FCC, 1985.